

TITRIMETRIK ANALIZ ASOSLARI VA USULLARI. TITRIMETRIK ANALIZDA HISOBLASHLAR

Abdurasulov Sherali¹

talaba

Kurbanova Dilafruz²

¹⁻²Jizzax Politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539566>

Annotatsiya: Titrimetrik analizda kislota-asos, oksidlanish-qaytarilish, kompleks hosil qilish kabi kimyoviy reaksiyalarni aniqlash mumkin. Titrimetrik analizning barcha aniqlash usullarida titrlash ekvivalentlik nuqtasigacha, ya'ni standart titrlangan eritmaning miqdori reaksiya tenglamasiga muvofiq, modda miqdoriga qat'iy ekvivalent bo'lgan paytgacha o'tkaziladi. Shu sababli titrlash tugaganligini bildiruvchi indikatorlarning Titrimetrik analiz da ahamiyati katta.

Kalit so'zlar: Titrimetrik analiz, ekvivalent, oksidlanish va qaytarilish, kimyoviy reaksiya, cho'kma, kompleksometriya, titrlash.

Abstract: Chemical reactions such as acid-base, oxidation-reduction, and complex formation can be determined in titrimetric analysis. In all determination methods of titrimetric analysis, titration is carried out up to the point of equivalence, that is, until the moment when the amount of the standard titrated solution is strictly equivalent to the amount of the substance according to the reaction equation. Therefore, indicators indicating the completion of titration are of great importance in Titrimetric analysis.

Key words: Titrimetric analysis, equivalent, oxidation and reduction, chemical reaction, precipitation, complexometry, titration.

АннотацияХимические реакции, такие как кислотно-основные, окислительно-восстановительные и комплексообразования, могут быть определены с помощью титриметрического анализа. Во всех методах определения титриметрического анализа титрование проводят до точки эквивалентности, то есть до того момента, когда количество стандартного титруемого раствора будет строго эквивалентно количеству вещества по уравнению реакции. Поэтому большое значение в титриметрическом анализе имеют показатели, указывающие на завершение титрования.

Ключевые слова: Титриметрический анализ, эквивалент, окисление и восстановление, химическая реакция, преципитация, комплексометрия, титрование.

Titrimetrik analiz - aniqlanayotgan modda miqdorini shu modda bilan o'zaro reaksiyaga kirishish uchun sarflangan reaktiv miqdoriga qarab aniqlashga asoslangan miqdoriy analiz usuli. Titrimetrik analizda kislota-asos, oksidlanish-

qaytarilish, kompleks hosil qilish kabi kimyoviy reaksiyalarni ham aniqlash mumkin. Titrimetrik analizning barcha aniqlash usullarida titrlash ekvivalentlik nuqtasigacha, ya'ni standart titrlangan eritmaning miqdori reaksiya tenglamasiga muvofiq, modda miqdoriga qat'iy ekvivalent bo'lgan paytgacha o'tkaziladi. Shu sababli titrlash tugaganligini bildiruvchi indikatorlarning Titrimetrik analiz da ahamiyati katta.

Aniqlash usuliga ko'ra, to'g'ri (bevosita), qoldiqli, bilvosita va differensial titrimetrik analiz farqlanadi. Koldiqdi usul aniqlanadigan modda standart, titrlangan eritma bilan reaksiyaga kirishmaganda yoki reaksiyaga juda sust kirishganda qo'llanadi. Bilvosita usulda modda standart titrlangan eritma bilan bevosita reaksiyaga kirishmaganda amalga oshiriladi. Differensial usul bir vaqtda 2 moddani aniqlashda qo'llanadi.

Kimyoviy reaksiyalar jarayoniga qarab. Titrimetrik analiz:kislota-asos, oksidlanish-qaytarilish, kompleksometriya, cho'kmaga tushirish usullariga; titrlashning oxirgi nuqtasini indikatsiyalash usuliga ko'ra, rangli indikator, potensiometrik, ampermetrik, konduktometrik titrlashga bo'linadi.

Titrimetrik analiz metodlari miqdoriy analizning asosiy qismini tashkil etadi. Lekin bu metodlarda hamma reaksiyalardan foydalanib bo'lmaydi, qo'llaniladigan reaksiyalar ma'lum talablarga javob berishi kerak:

- 1) reaksiya katta tezlik bilan stexiometrik ravishda borishi;
- 2) ishlatilayotgan reaktiv faqatgina aniqlanayotgan modda uchun sarf bo'lishi, ya'ni reaksiya bitta tenglama bilan borishi;
- 3) reaksiya oxirigacha borishi, ya'ni deyarli qaytmas bo'lishi;
- 4) reaksiya oxirini-ekvivalent nuqtani aniqlash uchun indikator tanlangan bo'lishi kerak;
- 5) Bu talablarga javob bermaydigan reaksiyalarni titrimetrik analizda qo'llab bo'lmaydi.

Titrimetrik analizda qo'llanilayotgan reaksiyaning turiga qarab:

- 1) kislota – asosli titrlash metodi;
- 2) oksidlanish – qaytarilish metodi;
- 3) kompleks hosil qilish metodi;
- 4) titrlab cho'ktirish metodlariga ajratish mumkin.

Analiz qilinayotgan modda tarkibidagi noma'lum ionning, molekulaning miqdorini toppish uchun u bilan stexiometrik ravishda reaksiyaga kiradigan ikkinchi reaktivning konsentratsiyasi aniq ma'lum bo'lishi kerak.

Titrlashning bevosita va bilvosita usullari.

Bevosita titrlash usuli-aniqlanayotgan ionni ikkinchi aniq konsentratsiyali reagent bilan to'g'ridan - to'g'ri titrlab, ekvivalent nuqtani topish mumkin.

Bilvosita titrlash usuli – aniqlanayotgan moddani biror sababga ko'ra (reaksiya tezligi kichik bo'lsa, ekvivalent nuqtani aniqlash uchun indikator topilmasa va x.k.) bevosita titrlab bo'lmasa, u vaqtda bilvosita titrlash usulidan foydalaniladi. Bilvosita titrlash «qoldiqni titrlash» ham deyiladi. Uning mohiyati quyidagicha: analiz uchun olingan alikvot qismga, uning tarkibidagi ion bilan reaksiyaga kirishuvchi ikkinchi standart eritmadan mo'l miqdorda solinadi, so'ngra reaksiyaga kirmay qolgan ortiqcha miqdordagi reagent ikkinchi standart eritma bilan titrlanadi. Birinchi reagentning reaksiyaga kirmay qolgan qismini aniqlab, analiz qilinayotgan modda miqdorini aniqlash mumkin. Masalan, Al^{+3} ioni kompleks OH - III bilan reaksiyaga kirganda reaksiya tezligi kichik bo'ladi. Shuning uchun Al^{+3} ioni solingan kolbaga ortiq kam miqdorda kompleks OH - III standart eritmadan aniq o'lcha bo'lamiz. So'ngra Al^{+3} ioni bilan reaksiyaga kirmay qolgan kompleks OH III ni ruxning standart eritmasi bilan titrlab topiladi.

Shunday qilib. Bilvosita titrlash metodida ikkita standart eritma ishlatilar ekan. Birinchi standart eritma aniqlanayotgan modda bilan reaksiyaga kirsa, ikkinchi standart eritma birinchisi bilan reaksiyaga kirar ekan.

Moddaning miqdorini aniqlashda ba'zan «o'rindoshlik metodi» ham ishlatiladi. Bunda aniqlanayotgan ion maxsus tanlangan reaksiya yordamida boshqa moddaga aylantiriladi va oxirgi modda biror standart eritma bilan titrlab topiladi. Masalan, Cr^{2+} havoda tez oksidlanib ketadi va oksidlovchi bilan bevosita titrlash qiyin. Shuning uchun unga ortiqcha miqdorda aniq o'lchangan Fe^{2+} eritmasi quyiladi. Bu vaqtda Cr^{2+} ga ekvivalent ravishda Fe^{2+} hosil bo'ladi va uni titrlab Cr^{2+} ning miqdorini topish mumkin. Bu usul oksidlovchi yoki qaytaruvchi anionlar bilan qiyin eriydigan birikmalar hosil qiluvchi kationlarning miqdorini aniqlashda ham qo'llaniladi. Masalan, Ca^{2+} ionini aniqlash uchun ammoniy yoki oksalat ta'sir ettirilsa, CaC_2O_4 hosil bo'ladi va cho'kmani filtrlab, yuvib, HCl da eritilsa, u holda Ca^{2+} ga ekvivalent miqdorda $H_2C_2O_4$ kislotasi hosil bo'ladi va uni $KMnO_4$ bilan titrlab, Ca^{2+} ning miqdorini aniq topish mumkin.

Titrimetrik tahlil usullarini qo'llashni qo'llab-quvvatlaganlar ekvivalentlar qonuniga nisbatan. Berilgan reaksiyada moddaning 1 gramm-atom vodorod yoki kerak bir valentli elementning 1 gramm-atomiga to'g'ri keladigan qismiga moddaning ekvivalenti deyiladi. Ekvivalent miqdorga to'g'ri keladigan grammlar soniga moddaning gramm-ekvivalenti deyiladi. 1 l maydonda erigan moddaning

ekvivalentlar soniga nisbatan normalligi deyiladi. Masalan, 1 l darajasida 1 g-ekv modda bo'lsa 1 erigan natija, 2 g-modda erigan bo'lsa 2 n va h.

Bir moddaning gramm-ekvivalenti moddaning gramm-ekvivalenti bilan to'la reaksiyaga kirishadi.

Moddaning gramm-ekvivalenti, uning molekulyar massasidan farqli o'laroq, turg'un son bo'lmasdan, reaksiyaning borishiga qarab o'zgarib turadi. Uni topish uchun, reaksiya tenglamasini yozish, moddaning qancha miqdor 1 g-ion vodorodga to'g'ri kelishini topib olish kerak. Masalan:

va hokozolar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sobirovna K. D., Ziyatovna Y. Z. Amperometrik usulda Cu (II) VA Au (III) ionlarini aniqlash //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 3. – №. 5. – С. 36-40..
2. Kurbanova D. S., Yaxshiyeva Z. Z. Difeniltiokarbazon reagentlarining elektrokimyoviy tabiati //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 62-67.
3. Yaxshiyeva, Z. Z., Xojiyeva, S. S., & Qurbonova, D. S. (2021). Analitik kimyodagi amperometrik titrlash usulining afzalliklari. Science and Education, 2(5), 18-23.
4. Kurbanova D. S. et al. Titration of Cu (II) IONS WITH SOLUTIONS of ORGANIC REAGENTS //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 7. – С. 47-50.
5. Dilafruz K. OQAVA SUVLARNI ZAHARLI OG'IR METALLARDAN TOZALASH //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 282-287.
6. Исакулова, М., & Курбанова, Д. С. (2022). МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ. Журнал естественных наук, 1(4 (9)), 13-18.
7. Исакулова, Мукадас, and Дилафруз Собировна Курбанова. "МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ." Журнал естественных наук 1.4 (9) (2022): 13-18.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

8. Sobirovna, Kurbanova Dilafruz, and Isakulova Muqaddas Shukurovna. "Neftni haydash. Neft mahsulotlarini qayta ishlash sanoati." Журнал естественных наук 1.4 (9) (2022): 19-26.
9. Ulug'bekova, S., & Kurbanova, D. (2023). SIFAT ANALIZ METODLARINING SINFLANISHI, ASOSIY TUSHUNCHALAR. Академические исследования в современной науке, 2(1), 136-139.
10. Dilafruz, K., Dilnoza, S., & Ezoza, S. (2022). REQUIREMENTS FOR THE QUALITY OF WATER IN FISH BREEDING PONDS. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(12), 417-420.
11. Dilafruz, K., Dilnoza, S., & Ezoza, S. (2022). THE EFFECT OF NITROGEN AND MINERAL FERTILIZERS ON THE FORMATION OF THE LEAF SURFACE OF COTTON. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(12), 421-425.
12. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 64-71.
13. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 81-85.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 52-63.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 213-225.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 25-34.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 92-96.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 39-51.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-108.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 72-80.
21. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

22. Усмонов,М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
23. Усмонов,М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
24. Усмонов,М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
25. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.
26. Усмонов,М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 123-130.